

MOVILIDAD URBANA

Su revisión Sistemática en las bases de datos EBSCOhost, Scielo, ProQuest, Renati, (2002-2018)

Investigador: David Ángel Cueva Rosales

MOVILIDAD URBANA

Su revisión Sistemática en las bases de datos EBSCOhost, Scielo, ProQuest,
Renati, (2002-2018)

Autor: David Ángel Cueva Rosales

Arquitecto– Investigador independiente

Perú

1.1 Resumen

La movilidad urbana se ha convertido en uno de los desafíos más importantes para las ciudades contemporáneas debido a la rápida urbanización y la creciente demanda de transporte. Este estudio presenta una revisión sistemática de la literatura sobre investigación relacionada con la movilidad urbana publicada entre 2002 y 2018 en las bases de datos EBSCOhost, Scielo, ProQuest y Renati. El objetivo de esta investigación es identificar tendencias de investigación, enfoques metodológicos y enfoques temáticos en estudios que abordan la movilidad urbana. Se analizaron un total de 25 publicaciones académicas utilizando criterios bibliométricos y categorización temática. Los resultados indican un creciente interés en la investigación sobre movilidad urbana, particularmente en relación con el transporte sostenible, la planificación urbana y las políticas públicas. Los hallazgos resaltan la necesidad de enfoques interdisciplinarios para abordar los desafíos de la movilidad en entornos urbanos de rápido crecimiento.

Palabras clave: Movilidad urbana, Transporte sostenible, Planificación urbana, Sistemas de movilidad, Política de transporte, América Latina.

Urban mobility has become one of the most important challenges for contemporary cities due to rapid urbanization and increasing transportation demand. This study presents a systematic literature review of research related to urban mobility published between 2002 and 2018 in the databases EBSCOhost, Scielo, ProQuest and Renati. The objective of this research is to identify research trends, methodological approaches and thematic focuses in studies addressing urban mobility. A total of 25 academic publications were analyzed using bibliometric criteria and thematic categorization. The results indicate a growing interest in urban mobility research, particularly in relation to sustainable transport, urban planning and public policy. The findings highlight the need for interdisciplinary approaches to address mobility challenges in rapidly growing urban environments.

Keywords: Urban mobility, Sustainable transport, Urban planning, Mobility systems, Transport policy, Latin America

Este estudo apresenta uma revisão sistemática da literatura sobre pesquisa em mobilidade urbana publicada entre 2002 e 2018 nas bases de dados EBSCOhost, SciELO, ProQuest e Renati. O objetivo desta pesquisa é identificar tendências de pesquisa, abordagens metodológicas e focos temáticos em estudos que abordam a mobilidade urbana. Um total de 25 publicações acadêmicas foram analisadas utilizando critérios bibliométricos e categorização temática. Os resultados indicam um crescente interesse em pesquisas sobre mobilidade urbana, particularmente em relação ao transporte sustentável, planejamento urbano e políticas públicas. As descobertas destacam a necessidade de abordagens interdisciplinares para enfrentar os desafios da mobilidade em ambientes urbanos em rápido crescimento.

Palavras-chave: Mobilidade urbana, Transporte sustentável, Planejamento urbano, Sistemas de mobilidade, Política de transportes, América Latina

1. Introducción

1.2 Descripción de la Realidad Problemática

Una primera necesidad del razonamiento por aclarar es qué se entiende por movilidad urbana. El término movilidad, en primer lugar, contiene una idea de puesta en marcha. Se refiere a una noción de desplazamiento. De manera muy general, un desplazamiento es una operación que consiste en ir de un lugar a otro, para llevar a cabo una actividad, utilizando uno o más modos de transporte. El desplazamiento se define así por la noción de motivo, o bien, la realización de una actividad, a través del uso de un modo de transporte (Gutiérrez, 2013)

La movilidad urbana se trata del movimiento de personas dentro de un entorno urbano. Tradicionalmente, la movilidad urbana concierne a todos los viajes realizados diariamente por individuos en áreas urbanas (Olvera, 2008) . Por lo tanto, excluye viajes excepcionales, como viajes de negocios de larga distancia o viajes de vacaciones. Por el contrario, se trata de viajes recurrentes relacionados con el trabajo, las compras y el ocio. A veces se denomina movilidad en relación con las actividades "rutinarias" de los individuos (Palomares, 2008)

En este contexto, la fluidez de una ciudad es una de sus características principales, es por ello que Carlos Romero (2013) especifica que la movilidad urbana se ha convertido en un motor clave de la urbanización, y su infraestructura asociada inevitablemente formará la columna vertebral de la forma de la ciudad. Sin embargo, a pesar del aumento en el nivel de movilidad urbana en todo el mundo, cada vez es más difícil llegar a otros lugares y participar en otras actividades. No solo es inconveniente en términos de gastos, tiempo y comodidad, sino que el flujo en las ciudades también produce una serie de externalidades negativas (ONU-Habitat, 2015).

Por lo tanto, es indiscutible que en ciudades como Lima que tiene 2664,67 Kms² de superficie (INEI, 1999) y con una población de 9 millones 320 mil habitantes (INEI, 2018) resulta necesario un sistema de transporte masivo eficiente y conveniente para ocuparse de tanta demanda necesaria por la población, un sistema que ordene de forma adecuada, la movilidad y accesibilidad en las actividades diarias de las personas.

En la tesis de Obregon-Briosca (2013) sostiene que el transporte en algunas ocasiones influye de forma indirecta como generador de crecimiento económico y social en diferentes áreas de la ciudad, esto es respaldado por lo que se hace como individuo, como comunidades y como economías regionales, nacionales e internacionales. La gente necesita moverse para asegurar las necesidades básicas, pero la movilidad también es un producto de lujo que mejora la calidad de vida a través de la exploración, el ocio y el entretenimiento. En las ciudades, la movilidad de alta calidad es una condición necesaria para lograr el éxito y crear empleos en otras partes de la ciudad. Desempeña un papel clave para fomentar un entorno que sea atractivo para los residentes y las empresas.

Es por ello que la accesibilidad es, sin duda, además, el elemento clave porque es el que determina el equilibrio entre los territorios de la ciudad. La accesibilidad debe ser entendida en un sentido amplio. Esto es para permitir que todas las poblaciones se muevan fácilmente de una parte de la ciudad a otra, independientemente de su origen social o sus niveles de habilidades motrices (ancianos, discapacitados...). Sin este acceso, la ciudad se convierte en un generador de exclusión. Tradicionalmente, este papel fue desempeñado por el automóvil, especialmente para los distritos periféricos, gracias al nivel de flexibilidad que brinda al desplazamiento (Balerdi, 2010).

Históricamente, la movilidad se ha visto como un producto en mayor medida, incluidos los vehículos, las instalaciones físicas y el combustible que deben utilizarse para ayudar a las personas

a trasladarse (Dangond, 2011). Sin embargo, cada vez más movilidad se acerca más a un servicio: La compra de alimentos, en actividades económicas, en actividades recreativas y reuniones con amigos y familiares de una manera que se mueve a la perfección de un lugar a otro, es por ello que depende de cómo este planificada una ciudad para que existan distintos núcleos dentro de la misma para que todas estas actividades propias de toda la gente se encuentren próximas y no tengan que trasladarse largas horas en un transporte poco eficiente.

Ana Aguilera (2005) ha considerado en su informe que el policentrismo promovería, a nivel metropolitano, una moderación de las distancias de viaje y un menor uso del automóvil. Se piensa que los desplazamientos se refieren a la existencia de núcleos para promover la conciliación de los lugares de residencia y los lugares de trabajo y evitar los viajes largos al centro activo de la metrópoli inherentes a una organización de un solo centro. En términos más generales, a través de sus instalaciones públicas, sus negocios y sus servicios, se supone que los núcleos para permitir a sus residentes, sino también para la gente en las comunidades circundantes para evitar tener que ir sistemáticamente al centro de la metrópoli, al menos por sobre movimientos frecuentes y habituales. (Valdés, 2011)

Sin embargo, Felipe Pardo (2009) en su documento de proyecto nos informa que, la movilidad urbana es ampliamente considerada como uno de los desafíos más difíciles y comunes que enfrentan las ciudades en el mundo (Pardo Felipe, 2009). A medida que la población urbana crece, las ciudades existentes y emergentes enfrentan los desafíos de una mayor demanda de fluidez eficiente y capacidad de infraestructura limitada. Al mismo tiempo, las expectativas de los residentes urbanos cambian constantemente, influidas por la innovación continua, la mejora en torno a las tecnologías de vehículos de bajo carbono y eficientes y la gestión de la infraestructura (Pardo Felipe, 2009, págs. 13-21)

Los efectos combinados del crecimiento de la población, el cambio demográfico y los cambios de forma urbana han llevado a una mayor demanda de movilidad en los centros urbanos, las zonas alejadas (periferia) y entre los dos. También existe una necesidad creciente de mejorar la movilidad interna de las ciudades para crear conexiones más rápidas y directas entre áreas residenciales (Alcántara Vasconcellos, 2010).

Con el aumento de la demanda, el transporte ha causado un aumento en las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y también ha aumentado el problema de la congestión urbana, el ruido y la mala calidad del aire (Sandoval, 2005, pág. 5). Esta creciente demanda y la falta de capacidad de transporte físico en muchas ciudades puede llevar a ciudades con, congestión y experiencias desagradables (Alcántara Vasconcellos, 2010, pág. 39). Al mismo tiempo, la inversión en desarrollo de infraestructura en muchas ciudades en desarrollo está luchando para mantenerse en el ritmo del rápido desarrollo de la ciudad.

En conclusión, para enfrentar los desafíos de la movilidad urbana, es importante reconocer las características que provocan el desplazamiento centralizado de las personas en las ciudades, para lo cual es necesario implementar estrategias para los sistemas de red y planificar una ciudad con diferentes núcleos económicos, sociales y educativos. El siguiente paso deberá ser reconocer la importancia y necesidad de la movilidad urbana como generador de desarrollo para la sociedad, y por último reconocer las políticas públicas que ayuden a integrar la cadena de valor móvil y promover el flujo continuo de múltiples modelos al tiempo que se garantiza la "orientación del usuario" y se aumente el atractivo general del transporte público a través de las extensiones de servicio. Más allá de su función principal, la movilidad actual se ha convertido en un eje principal del desarrollo urbano, colocando el transporte en el centro de la planificación urbana reenfocando el lugar del individuo en la ciudad. Este es sin duda un desafío técnico, arquitectónico e institucional, pero realmente esencial si se quiere hacer de la ciudad un lugar que permanezca profundamente humano.

1.2 Pregunta de Investigación

1.1.1. General

¿En qué consiste la Movilidad Urbana respecto de la información de las bases de datos EBSCOhost, Scielo, ProQuest, Renati, entre los años 2002-2018?

1.1.2. Específicos

¿Cuál es la Importancia de la movilidad urbana según las bases de datos EBSCOhost, Scielo, ProQuest, Renati, entre los años 2002-2018?

¿Cuáles son las políticas públicas en relación con la movilidad urbana según las bases de datos EBSCOhost, Scielo, ProQuest, Renati, entre los años 2002-2018?

¿Cuáles son las características de la movilidad urbana en la sociedad según las bases de datos EBSCOhost, Scielo, ProQuest, Renati, entre los años 2002-2018?

¿Cuál es la necesidad de la movilidad urbana en la sociedad según las bases de datos EBSCOhost, Scielo, ProQuest, Renati, entre los años 2002-2018?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Comprender a través de las bases de datos EBSCOhost, Scielo, ProQuest, Renati, entre los años 2002-2018, las características de la movilidad urbana.

1.3.2 Objetivos Específicos

1. Establecer la importancia de la Movilidad Urbana como generador de desarrollo según las bases de datos EBSCOhost, Scielo, ProQuest, Renati, entre los años 2002-2018.
2. Identificar las políticas públicas en relación con la movilidad urbana según las bases de datos EBSCOhost, Scielo, ProQuest, Renati, entre los años 2002-2018.
3. Identificar las características en relación con la movilidad urbana según las bases de datos EBSCOhost, Scielo, ProQuest, Renati, entre los años 2002-2018.
4. Fundamentar la necesidad de la movilidad urbana en la sociedad según las bases de datos EBSCOhost y Scielo, entre los años 2002-2018.

2. Metodología

La metodología desarrollada se basa en el análisis bibliométrico cuyo principal objetivo es el estudio cuantitativo de publicaciones científicas con fines comparativos. Los métodos bibliométricos ocupan tres funciones principales: descripción, evaluación y ciencia y tecnología (Escorcia, 2008). Será necesario para abrir una discusión sobre la complejidad del desarrollo de problemas científicos y técnicos. Esta complejidad es tal que es difícil imaginar un consenso sobre lo que es importante y lo que no lo es en términos de investigación para emprender solo conocimientos científicos en el sector en el que trabajan es probable para proporcionar soluciones (González de Dios, 2002). En otras palabras, es importante que los expertos participen en el desarrollo del estudio bibliográfico. Esto facilitará la interpretación de los resultados. Es por ello que es de este tipo ya que se utilizó palabras claves, para la búsqueda de fuentes en las bases de datos EBSCOhost, Scielo, ProQuest, Renati.

Se buscó información con la búsqueda booleana en la primera base de datos EBSCOhost con el criterio Título las palabras entre comillas (TI) “movilidad urbana” se obtuvo 76 fuentes respectivamente, luego se le añaden filtros para enfocar el tema central de investigación entre los años (PY) 2002 al 2018 y se obtuvo 30 resultados. La segunda búsqueda se realizó en Scielo por medio de búsqueda avanzada con el criterio Título (TI) y usando filtros para enfocar la cantidad de resultados con la variable de investigación, (AI) planificación AND arquitectura AND transporte y se obtiene 09 fuentes para el análisis de la investigación. En la tercera búsqueda se recurre a otra base de datos ProQuest con una composición de búsqueda booleana, como título (TI) movilidad urbana se obtuvo 87 fuentes, se le añaden filtros (AI) ciudad AND sostenibilidad AND transporte y se reduce las fuentes a 41, a ese resultado se le añade el otro campo NOT economía NOT turismo y se logró el enfoque de fuentes a 20 respectivamente. Por último de la misma forma se buscó en la base de datos Renati considerando como título la palabra (TI) “movilidad urbana” con el filtro de búsqueda booleana Movilidad Urbana AND planificación: ("revista movilidad urbana en la ciudad" OR "revista de movilidad social" OR "revista de transporte y sostenibilidad" OR "revista de planificación social" OR "Revista Electrónica Educare" OR "Revista electrónica de investigación educativa" OR "Revista mexicana de transporte “) donde se obtuvieron 10 fuentes. El total de archivos encontrados en la primera parte del análisis fueron 71 fuentes entre artículos y tesis.

En la segunda parte de la investigación se realizó el desarrollo de selección de datos en una plantilla del software Excel de Microsoft-Office de 25 artículos una donde se tiene los siguientes ítems: sumatoria, número de búsqueda, base de datos, accesibilidad, cita en APA, autor, título, palabra clave, resumen del artículo, editorial, país, año, país de afiliación primer autor, las preguntas relacionadas con los objetivos propuestos, adicional se colocó si se incluye o excluye la fuente, se realiza la tamización de las fuentes. Con este criterio de búsqueda de las 71 fuentes encontradas se procedió a un protocolo de selección el cual consiste en un enfoque cuantitativo que ha considerado unos criterios para extraer las fuentes que ayudan a resolver los objetivos específicos) se concluye que si las fuentes responden y se acercan más a los objetivos de la investigación se añade a la matriz 3 ya que cuenta con información útil para la investigación de la movilidad urbana.

Lo siguiente fue la extracción de la base de datos se colocan preguntas precisas para el desarrollo del objetivo de la investigación para obtener lo más importante de todos los documentos encontrados en las cuatro bases de datos EBSCOhost, Scielo, ProQuest, Renati. De las 26 fuentes que se seleccionaron producto del protocolo propuesto de selección se extrajeron los siguientes datos a las siguientes preguntas: ¿Cuál es la importancia de la movilidad urbana? ¿Cuáles son las características de la movilidad urbana según la investigación? ¿Cuáles han sido los criterios para el estudio de movilidad urbana? ¿Cuál es el enfoque predominante de la investigación? ¿Cuáles

son las propuestas de políticas públicas en relación con la movilidad urbana? ¿Cuál es la necesidad de la movilidad urbana en la sociedad según la investigación? ¿Cuáles son los objetivos propuestos? asimismo se hizo otras preguntas adicionales como, por ejemplo: ¿diseñaron algún instrumento de medición para alcanzar sus objetivos de investigación?; ¿Cuál fue el grado de fiabilidad del instrumento? ¿Cómo se realizó la medición? (instrumento).

3. Resultados

Los 25 informes seleccionados para ser analizados por la revisión, son de tres tipos (artículos, libros, tesis) siendo 17 la mayor cantidad de artículos en EBSCOhost, Scielo y ProQuest, en segundo lugar, las tesis (6) pertenecientes todas a Renati y por último dos libros Perteneiente a la base de datos ProQuest.

Gráfico 1: Análisis de tipo de informe (tesis, artículos, libros, entre otros)

Fuente: Diseño y elaboración: Cueva Rosales, David (2018)

En cuanto a su localización geográfica, los 25 artículos de investigación pertenecen a 8 países 6 son latinoamericanos, 1 de Centroamérica y 1 de Norteamérica, destacando que 3 de los artículos tienen participaciones de una misma universidad.

Gráfico 2: País de publicación

Fuente: Diseño y elaboración: Cueva Rosales, David (2018)

Se elaboró un ranking en función de las afiliaciones por país de cada autor y por cada base de datos que permite apreciar que, España lidera con 8 autores, 8 autorías y 7 centros, en segundo lugar, se observa a Chile con 3 autores, 3 autorías y 3 centros; Además se observa que en EBSCOhost lidera el número de centros con 8 mientras que ProQuest tiene 7 centros.

<i>EBSCOhost</i>				<i>Scielo</i>			
País	Autores	Autorías	N° Centros	País	Autores	Autorías	N° Centros
España	3	3	3	España	1	1	1
Colombia	2	2	2	Chile	1	1	1
Chile	1	1	1	EE. UU	1	1	1
Argentina	1	1	1				
Venezuela	1	1	1				
<i>ProQuest</i>				<i>Renati</i>			
País	Autores	Autorías	N° Centros	País	Autores	Autorías	N° Centros
España	4	4	3	Perú	6	6	3
Chile	1	1	1				
Colombia	1	1	1				
México	2	2	2				
TOTALES							
Países	8	Autores	25	Autorías	25	Centros	21

Fuente: Diseño y elaboración: Cueva Rosales, David (2018)

La afiliación institucional se identificaron 18 centros de investigación dentro del contexto general, los cuales se clasifican en dos tipos: Universidades (11) e Instituciones de Investigación (7).

<i>EBSCOhost</i>			
<i>Institución</i>	<i>Autores</i>	<i>Autorías</i>	<i>País</i>
1. Pontificia Universidad Javeriana de Bogota	1	1	Colombia
2. Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza	1	1	Argentina
3. Universidad de Chile	1	1	Chile
4. Universidad de las Palmas	1	1	España
5. Universidad de Granada	1	1	España
6. Universidad Complutense de Madrid	1	1	España
7. Universidad de Caracas	1	1	Venezuela
<i>Scielo</i>			
1. Universidad de Chile	1	1	Chile
2. Universidad de Granada	1	1	España
<i>ProQuest</i>			
1. Universidad Complutense de Madrid	2	2	España
<i>Renati</i>			
1. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)	2	2	Perú
2. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)	3	3	Perú
3. Universidad de Huanuco	1	1	Perú

Fuente: Diseño y elaboración: Cueva Rosales, David (2018)

La revista más productiva es EURE revista latinoamericana de estudios urbano regionales (Santiago) ya que cuenta con 2 artículos en Scielo y ProQuest, también Territorial Neoliberalization and Urban Mobility. Towards a Research Agenda. De EBSCOhost tiene 2 publicaciones.

<i>EBSCOhost</i>				<i>Scielo</i>			
<i>Revistas</i>	<i>No. Art.</i>	<i>%</i>	<i>Cuartil</i>	<i>Revistas</i>	<i>No. Art.</i>	<i>%</i>	<i>Cuartil</i>
Territorial Neoliberalization and Urban Mobility. Towards a Research Agenda.	2	100	1	E.U.R.E. revista latinoamericana de estudios urbano regionales (Santiago)	1	100	2
<i>ProQuest</i>				<i>Renati</i>			
Urban-e Revista digital de urbanismo, Territorio y sostenibilidad.	1	20	1	Ningún artículo			
E.U.R.E. revista latinoamericana de estudios urbano regionales	1	20	2				
Revista Cartográfica de México	1	20	1				
Economista de México	1	20	1				
Artículos y Notas de Investigación	1	20	1				

Fuente: Diseño y elaboración: Cueva Rosales, David (2018)

El desarrollo de la investigación se prolonga a 16 años, del 2002 al 2018. Los dos primeros artículos seleccionados se registran en el año 2002 en EBSCOhost y en Scielo, mientras que en ProQuest el primer artículo recogido es del año 2009, en Renati se identifica el documento de tesis más actual. El año de mayor productividad es 2017 tanto para Renati (4) como para EBSCOhost (1) y ProQuest (1). La línea de evolución de acuerdo con Ardanuy Baro (2012) representa las etapas de conducta que traspasa la producción científica con el pasar de tiempo, en este caso se logró observar dos momentos muy característico. El inicio con pocas publicaciones y luego el progreso de la investigación.

Gráfico 3: Producción por año

Fuente: Diseño y elaboración: Cueva Rosales, David (2018)

Gráfico 4: Base de Datos

Fuente: Diseño y elaboración: Cueva Rosales, David (2018)

El siguiente Elemento de análisis son las palabras clave, importante para la búsqueda bibliográfica, el marco referencial para que la búsqueda en las bases de datos sea rápida y eficaz, la palabra movilidad urbana fue usada 11 veces de las 25 fuentes revisadas, en segundo lugar es la palabra transporte (6) tercero, sostenible (4) cuarto, políticas publicas (3), quinto cultura urbana, espacios subjetivos, metro ligero, movilidad cotidiana, planificación urbana, problemas urbanos, sociedad (2) y luego todas las demás que no se repitieron.

Gráfico 5: Palabras Claves

No. de repeticiones	Palabras claves
11	movilidad urbana
6	transporte
4	sostenible
3	políticas publicas
2	cultura urbana, espacios subjetivos, metro ligero, movilidad cotidiana, planificación urbana, problemas urbanos, sociedad
1	Accesibilidad, administración general, bicicletas, ciclovías, ciencias sociales, colaboración, construcción, corredor, creación de empresa, derecho, desarrollo humano, desplazamiento, dinámica territorial, dispersión espacial, enfoque técnico, espacio público, estudio de casos, evacuación, financiamiento, fragmentación, ingeniería del tránsito, instigación del mercado, localización de actividades, medio ambiente, metropolitano, municipio de planificación, neoliberalismo, neoliberalismo del territorio, organización territorial, parques públicos, peatones, periferia, preferencias del consumidor, proactivo, redes sociales, segregación residencial, sistema urbano, Smart sites, sociología urbana, transito local, transporte público, turismo urbano, umbrales, urbanismo, valor económico, zonas peatonales.

Fuente: Diseño y elaboración: Cueva Rosales, David (2018)

Además, se pudo desarrollar un conteo del enfoque predominante de los artículos revisados y son la “movilidad urbana” y el “transporte sostenible” le sigue “movilidad espacial” y “políticas públicas” y por último “factor social” y “planificación urbana”

Gráfico 6: Enfoque Predominante de los Articulos

Fuente: Diseño y elaboración: Cueva Rosales, David (2018)

<i>Análisis de los efectos sobre</i>	<i>Estudio</i>	<i>Temática abordada</i>	<i>Tipo de impacto</i>	<i>Análisis de los impactos</i>	<i>Ámbi-del estudio</i>	<i>Metodologías utilizadas</i>
Planificación Urbana	Espinoza Najari (2013)	Demuestra con estudios la importancia de la planificación de la ciudad	Positivo	Se demuestra cuales son las motivaciones de las personas para que se movilizan tan lejos de sus viviendas y provoquen que la movilidad se concentre solo en algunos sectores, la necesidad de conocer y analizar el patrón de movilidad que ha generado la transición del modelo monocéntrico al policéntrico, con la emergencia de nuevas áreas centrales expandidas por la ciudad.	Área urbana	<i>Instrumento:</i> El Plano Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) de 1994. CART 02 2013 “Cartografía de la movilidad cotidiana, espacios subjetivos y problemas urbanos”
	Suárez Falcón (2016)	Contraste con externalidades y beneficios que presenta la planificación de la ciudad.	Positivo	La importancia de la movilidad urbana se pone de manifiesto desde múltiples perspectivas, que abarcan desde la planificación de la ciudad hasta la competitividad de una ciudad, pasando por la transformación productiva y las nuevas formas de organización del trabajo. La investigación nos brinda características de una movilidad relacionada con el turismo que podría solucionar los problemas de transporte.	Área urbana	<i>Análisis:</i> PMUS de ocho ciudades españolas y latinoamericanas para verificar el grado de aplicación de medidas de movilidad sostenible importantes en el apoyo de la actividad turística urbana.
	Lange Valdés (2011)	Sustenta la preponderancia alcanzada por la movilidad urbana en el desarrollo de los grandes centros urbanos orientados bajo el modelo de una planificación	Positivo	La necesidad comprensiva de distinguir entre la movilidad como una condición de los sistemas urbanos considerados genéricamente, y la movilidad como una forma de experiencia sociocultural que pone a los habitantes de la ciudad, y por ende a sus prácticas y experiencias particulares, en el primer plano de cualquier formulación teórica y metodológica.	Área urbana	<i>Análisis:</i> proyectos desarrollados por J. Nash y el Barón Haussmann, en Londres y París a fines del siglo XIX, muestra cómo la movilidad urbana permitió promover la regulación del uso ciudadano del espacio público.
	Ralph Gakenheimer (2002)	Demuestra con estudios la importancia de la planificación de la ciudad	Positivo	Las ciudades del mundo en desarrollo son dramáticamente distintas unas de otras, pero comparten ciertas características y problemas que las distinguen de las situaciones de movilidad del mundo desarrollado. La mayoría de ellas sufre problemas actuales e inminentes más serios de movilidad que sus contrapartes del mundo desarrollado. Al mismo tiempo es posible que cuenten, en algunos aspectos, con mejores oportunidades de adoptar medidas importantes para resolverlos.	Área urbana	<i>Instrumento:</i> La trayectoria de la motorización de alto y bajo ingreso. Motorización en ciudades de alto ingreso (1985)
	Jirón Paola (2014)	Analiza el urbanismo como fragmentador de las condiciones espacio-temporal en la vida cotidiana.	Positivo	El urbanismo fragmentador comprende una práctica institucionalizada que genera severos impactos sobre la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. Superar dicha práctica implica incurrir en la búsqueda de nuevas formas de estudiar e intervenir la ciudad, para ello se requiere de un giro epistemológico que integre en toda su complejidad la relación espacio-tiempo-sociedad.	Área urbana	<i>Instrumento:</i> El enfoque metodológico se aplica a los viajes desde el lugar de residencia a los múltiples destinos que forman parte de la vida diaria de las personas.
	Kitsuta Yagui, (2017)	Contraste con externalidades y beneficios que presenta la planificación de la ciudad.	Positivo	El objetivo principal de esta tesis es la elaboración de una guía de diseño y planificación de sistemas de bicicletas públicas (SBP) y posteriormente, una lista de recomendaciones para una futura implementación en el distrito de San Miguel, en el departamento y provincia de Lima. Asimismo, se realiza un ejemplo de diseño de un SBP ubicado en un área de este distrito.	Área urbana	<i>entrevistas:</i> Representan una herramienta esencial en este estudio.

<i>Análisis de los efectos sobre</i>	<i>Estudio</i>	<i>Temática abordada</i>	<i>Tipo de impactos</i>	<i>Análisis de los impactos</i>	<i>Ámbi-del estudio</i>	<i>Metodologías utilizadas</i>
Políticas Públicas	Lía Martínez (2016)	Orienta como debería manejarse la movilidad en las regulaciones de transporte	Positivo	Aporta al conocimiento de la regulación de la movilidad urbana en el área metropolitana de Mendoza. Ninguna norma hace expresos los objetivos de movilidad urbana sostenible, como, por ejemplo, desincentivar el uso del auto particular o la moto. Que restringe el acceso en ciertos días y horarios de vehículos particulares a su territorio. Tampoco se observa la presencia de objetivos dirigidos a promover la movilidad urbana sostenible. Por esto, se debe prever la planificación territorial del sistema de transporte enmarcado en el paradigma de movilidad urbana sostenible, orientada a facilitar el acceso de la población a los servicios y equipamientos básicos.	Área urbana	<i>Análisis:</i> se analizaron antecedentes internacionales y nacionales de implementación de modelos de movilidad urbana sostenible que sirvieron como ejemplo para las propuestas por realizarse en el caso de estudio.
	Quintero González (2017)	Contraste con externalidades y beneficios que presenta las Políticas Públicas.	Positivo	El objeto de lograr un sistema de transporte con capacidad para todos los usuarios, incluidas las personas con discapacidad, con bajos ingresos u otras limitaciones. La seguridad, la protección y la salud pública deben ser analizadas, con el fin de minimizar el riesgo de accidentes y asaltos y apoyar la aptitud física. medidas de restricción vehicular. Esta medida enfrenta una fuerte oposición por parte de los usuarios, pero debido a su aparente éxito terminan por aceptarla.	Área urbana	<i>Análisis:</i> estudios propios de la ingeniería de tránsito.
	Gregorio Sonia (2013)	Sustenta nuevo modelo para la integración de la movilidad urbana.	Positivo	La integración de la política de movilidad en el marco de estrategias integrales para el medio urbano, con el fin de evitar los planteamientos sectoriales en el enfoque y en la implementación de las medidas. Entender en qué medida podría haber dado lugar a un proceso de transformación de la gobernanza al abrir un espacio de actuación a la AGE en relación a la movilidad urbana, basado en la concertación con las Comunidades Autónomas y las Ciudades.	Área urbana	<i>Análisis:</i> el PEIT y el resto de documentos analizados, pone de relieve la existencia de pulsiones dentro de la AGE que estarían intentando dar paso a un modelo de gobernanza
	Tarazona Álvarez (2017)	Orienta como debería manejarse la movilidad en las regulaciones de transporte	Positivo	La regulación de usos de suelo las limitaciones se encuentran en una ausencia de criterios comunes de ordenación del territorio a nivel municipal y provincial, lo que resulta en una conformación territorial que incentiva el uso del automóvil particular a partir de una distribución de actividades nucleadas principalmente en el centro de la ciudad, acompañado de un crecimiento de baja densidad hacia la periferia.	Área urbana	<i>Entrevista:</i> Representan una herramienta esencial en este estudio.
	Castillo Paisig (2018)	Analiza el urbanismo como fragmentador de las condiciones espacio-temporal en la vida cotidiana.	Positivo	Se realizaron observaciones y estudios al parque y sus alrededores durante los días de la semana en horarios variados, con ello, se consiguió la data necesaria para entender el potencial impacto que tendrá mejorar el lugar en beneficio del desarrollo de los usuarios. Además, se encuestó a cien usuarios que frecuentan el parque y hacen uso de él como espacio de recreación o de ejercicio con regularidad.	Área urbana	<i>Instrumento:</i> Políticas pro-inclusión. Herramientas prácticas para el desarrollo integral de las ciudades en

<i>Análisis de los efectos sobre</i>	<i>Estudio</i>	<i>Temática abordada</i>	<i>Tipo de impactos</i>	<i>Análisis de los impactos</i>	<i>Ámbi-del estudio</i>	<i>Metodologías utilizadas</i>
Transporte	Tavárez Jhael (2017)	Demuestran que un buen modelo territorial es por el eficaz sistema de transporte público	Positivo	Movilidad considerando las condiciones actuales de los usuarios: nivel de marginalidad, accesibilidad al servicio y equidad en los costos para reducir el gasto porcentual del hogar. Es decir, que un sistema de transporte que supla la demanda en los sectores más necesitados garantizará un mayor beneficio, a la vez una mayor demanda y, por ende, una mayor rentabilidad.	Área urbana	<i>Análisis: estadísticas de transporte masivo de la ciudad en cuanto al metro y teleférico. Además de la pirámide de prioridades.</i>
	Osorio Arjona (2002)	Contraste con externalidades y beneficios que presenta el transporte.	Positivo	el informe no detalla características relevantes a la movilidad urbana, pero si ofrece características de los instrumentos para el análisis. sobre pautas de movilidad tiene una importancia vital, pues de ella depende la elaboración de diagnósticos correctos, y la utilización de las herramientas de modelización y la estimación de los impactos de las actuaciones a promover	Área urbana	<i>Análisis: Big Data, SIG, TIC</i>
	Lara, Jairo (2014)	Demuestran que un buen modelo territorial es por el eficaz sistema de transporte público	Positivo	Es una investigación de carácter documental, interpretativa, cuyo objetivo general es identificar en qué medida la incorporación de tecnologías limpias en el sistema de movilidad urbana del Área Metropolitana de Caracas, además de reducir los efectos contaminantes, impulsarían la formación de competencias ciudadanas que hagan posible.	Área urbana	<i>Análisis: Tecnologías Ambientalmente Sostenibles. Asociación Civil Caracas Metropolitana 2020.</i>
	Monzón de Cáceres (2009)	Contraste con externalidades y beneficios que presenta el transporte.	Positivo	El objetivo de este trabajo es analizar la evolución de la región de Madrid, focalizando el análisis en los cambios espaciales de los flujos de movilidad asociados al fenómeno de la dispersión urbana. De este modo pretendemos visualizar los cambios de la región, en la relación transporte-desarrollo territorial, desde una óptica de sostenibilidad.	Área urbana	<i>Análisis: Estructura territorial de la Región de Madrid. EVOLUCIÓN DEL SUELO URBANIZADO, POBLACIÓN Y DENSIDAD (1992-2004)</i>
	Soria Lara (2014)	Contraste con externalidades y beneficios que presenta el transporte.	Positivo	a movilidad urbana es la que genera la estructura de la ciudad “entornos de movilidad” como concepto planificador por los autores Bertolini y, han sido muchos los trabajos que han profundizado sobre cómo definir tales “entornos de movilidad”. Un denominador común en tales trabajos es tratar de abordar la identificación de “entornos de movilidad” a partir de estudiar cuáles son las variables que relacionan de una forma más evidente estructura urbana y patrón de viaje.	Área urbana	<i>Instrumento: Localización geográfica del área de estudio y detalle de la misma. “Entornos de movilidad” y entorno de las paradas en el trazado del sistema de metro ligero del Área Metropolitana de Granada”</i>

3. Discusión

La movilidad Urbana presenta una corta trayectoria de investigación debido a que se publica el primer artículo en el año 2002 exponiendo los problemas de la movilidad urbana en el mundo en desarrollo a partir del año 2016 se evidencia un aumento significativo en el estudio del tema, debido a la disconformidad por la fluidez de la ciudad, ya que este es un problema que trasciende de lo social, ambiental ,político es por ello que es importante que en el futuro este tema se desarrolle ampliamente. Los resultados muestran que la afiliación institucional universitaria es la más productiva a diferencia de las revistas institucionales, en el ámbito de los autores y su localización es reconocible que en américa se está desarrollando una mayor fuente de conocimiento al respecto de la movilidad urbana debido a sus publicaciones y a sus enfoques centrados en la Planificación Urbana, Políticas Publicas, Transporte. Pero aún quedan muchos campos por analizar como la sostenibilidad, el medio ambiente y el gran desafío seria minimizar los impactos negativos y maximizar los positivos. Es por ello que es importante reconocer la necesidad de la movilidad urbana como generador de desarrollo para la sociedad, así como reconocer las políticas públicas que ayuden a unir una ciudad

Bibliografía

- Aguilera, A. (2005). *Movilidad Urbana En la Ciudad de madrid* . Barcelona: Universidad politecnica de Madrid.
- Alcântara Vasconcellos, E. (2010). *Análisis de la movilidad urbana*. Bogota: CAF.
- Andrés Monzón de Cáceres, D. d. (2009). *Efectos sobre la movilidad dinámica territorial de Madrid*. Madrid: Urban.
- Balardi, A. G. (2010). *MOVILIDAD VS. ACCESIBILIDAD* . Barcelona: Estudios Universitarios de Arquitectura.
- Castillo Paisig, C. E. (2018). *Regeneración de espacios públicos bajo un enfoque de movilidad sostenible en el distrito de San Miguel*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Dangond, G. C. (2011). *Algunas Reflexiones Sobre la Movilidad Urbana en Colombia*. Bogota: Políticas Urbanas de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.
- Economista. (2016). *Más transporte público y menos estacionamientos*. Ciudad de Mexico: Economista; Mexico City.
- Elorreaga, M. (12 de Marzo de 2018). Problemática sobre un museo en Huaraz. (A. Vergara, Entrevistador) Huaraz, Perú.
- Escorcía, A. T. (2008). *El analisis bibliometrico como herramienta para el desarrollo de publicaciones científicas, tesis, trabajos de grado*. Bogota: Pontificia Universidad Javeriana de bogota Facultad de Ciencias Carrera de microbiologia industrial.
- Espinoza Nanjarí, J. (2013). *Espacios objetivos y subjetivos de la movilidad cotidiana urbana*. Santiago de Chile : Universidad de Chile .

- Fernando, C. R. (2015). *Neoliberalización del territorio y movilidad*. Bogota: Territorial Neoliberalization and Urban Mobility. Towards a Research Agenda.
- Gakenheimer, R. (2002). *Los problemas de la movilidad en el mundo en desarrollo*. Santiago de Chile: EURE (Santiago).
- González de Dios, J. (2002). *Indicadores bibliométricos Características y limitaciones en el análisis de la actividad científica*. Madrid: ANALES ESPAÑOLES.
- Gregorio, S. (2013). *Políticas de movilidad urbana desarrolladas desde la Administración General del Estado en España ¿La emergencia de un nuevo actor?* Madrid: ARTÍCULOS Y NOTAS DE INVESTIGACIÓN.
- Gutiérrez, A. (2013). *¿Qué es la movilidad? Elementos para (re) construir las definiciones*. Bogota: Bitacora 21.
- Heriberto Suárez Falcón, D. V. (2016). *La movilidad urbana sostenible y su incidencia en el desarrollo turístico*. Isla Gran Canaria: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
- INEI. (1999). *INEI*. Recuperado el 21 de 05 de 2018, de INEI: <http://proyectos.inei.gob.pe/web/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0266/CAP01-04.htm>
- INEI. (18 de 01 de 2018). *INEI*. Obtenido de INEI : <https://www.inei.gob.pe/prensa/noticias/lima-alberga-9-millones-320-mil-habitantes-al-2018-10521/>
- Isa, T. J. (2017). *Inclusión, integración e innovación: Pilares para el desarrollo de un sistema de movilidad urbana sostenible*. Antilla: Archivos de Arquitectura de Antilla.
- Jirón, P., & Mansilla, P. (2014). *Las consecuencias del urbanismo fragmentador en la vida cotidiana de habitantes de la ciudad de Santiago de Chile*. Santiago de Chile: EURE, Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales.
- Jose, A. B. (2012). *Breve Introduccion al analisis Bibliometrico En investigaciones*. Madrid: Revista Articulos Cientificos de Madrid .
- Julio Alberto Soria Lara, L. M. (2014). *Dimensiones relevantes para la evaluación ambiental proactiva de la movilidad urbana*. Granada: universidad de Granada.
- Kitsuta Yagui, A. S. (2017). *Guía de planificación y diseño de un sistema de bicicletas públicas ejemplo para el distrito de San Miguel*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Lara, J. M. (2014). *Movilidad urbana en Caracas. Un enfoque desde la tecnologías limpias para la formación de competencias ciudadanas para el desarrollo sostenible*. Caracas: Urban mobility in Caracas. A wiew from clean technologies for the construction of citizenship skills for the sustainable development.
- Lía Martínez, M. E. (2016). *Regulación de la movilidad urbana en el área metropolitana de Mendoza*. Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo.
- Monje Alvarez, C. (2011). *Metodología de la investigacion Cunatitativa y Cualitativa*. Medellin: Universidad SurColombiana.
- Obregón Biosca, S. A. (2013). *Análisis de la movilidad urbana de una ciudad media mexicana, caso de estudio: Santiago de Querétaro*. Santiago de Queretaro: Universidad Autónoma de Querétaro.

- Olvera, C. D. (2008). *Caminar y nada mas. Movilidad diaria y pobreza en las ciudades subafricanas*. Barcelona : Universidad Autonoma de Barcelo.
- ONU-Habitat. (2015). *MOVILIDAD*. Brasil: World Urban.
- Osorio Arjona, J. G. (2002). *Nuevas fuentes y retos para el estudio de la movilidad urbana*. Madrid: Departamento de Geografía Humana Universidad Complutense de Madrid. Grupo t-GIS.
- Palomares, J. C. (2008). *Incidencia en la movilidad de los principales factores de un modelo metropolitano cambiante*. Santiago de Chile : EURE Revista latinoamericana de estudios urbano regionales .
- Pardo Felipe, C. (2009). *Los Cambios en los Sistemas Integrados de Transporte masivo en las principales Ciudades de America Latina*. Santiago de Chile: Naciones Unidas.
- Pindado, P. V. (2016). *Una década de planes de movilidad urbana sostenible en España*. Madrid: Anales de Geografía de la Universidad Complutense; Madrid.
- Ponce Paz, Á. R. (2016). *Desarrollo de un sistema de movilidad sostenible, mediante la implementación de una red integradora de ciclovías que conecten los distritos de San Borja, San Isidro, Miraflores, Surco y Surquillo*. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
- Price, D. J. (1976). *A general theory of bibliometric and other cumulative advantage processes*. American Society for Information Science: Archives internationales d'histoire des sciences.
- Quintero-González, J.-R. (2017). *Del concepto de ingeniería de tránsito al de movilidad urbana sostenible*. Bogota: Ambiente y Desarrollo.
- Romero, C. J. (2013). *Tamaño y densidad urbana*. Madrid: Ciudades para un Futuro más Sostenible.
- Sandoval, A. M. (2005). Ruido Por el Trafico Urbano. *Universidad Autonoma* , 5-20.
- Sigüenza Alvarez, A. R. (2017). *Estudio de movilidad peatonal en el campus de la PUCP*. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Solís Olivi, L. L. (2017). *Aplicación de movilidad urbana: Smartbikes*. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).
- Soria Lara, J. A. (2014). *Explorando el uso de métricas espaciales para identificar "entornos de movilidad" urbanosI*. Madrid: Anales de Geografía de la Universidad Complutense.
- Tarazona Alvarez, E. M. (2017). *REGULACIÓN DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE EN EL PERÚ*. Huanuco: Universidad de Huánuco.
- Valdés, C. L. (2011). *Dimensiones culturales de la movilidad urbana*. Santiago de Chile: Universidad de Chile.